

**САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙНИНГ “ШАРХ АЛ-АҚОИД” АСАРИДАГИ
“ИШБОШИЛАРГА ИТОАТ” МАСАЛАСИ ЖАМИЯТ СИЁСИЙ
БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА**

**ПРОБЛЕМА «ПОДЧИНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯМ» В «ШАРХ АЛЬ-АКАИД»
САДУДДИНА ТАФТАЗАНИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**THE ISSUE OF "OBEDIENCE TO THE LEADERS" IN SADUDDIN
TAFTAZANI'S "SHARH AL-AQEED" AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE
POLITICAL STABILITY OF SOCIETY**

Норқобилов Мирзакул Хидирович –

Навоий давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчиси

+99891-336-90-40,

Аннотация. Мақолада Иккинчи Ренессанс даврининг буюк мутафаккири Саъдуддин Тафтазонийнинг “Шарҳ ал-ақоид” асарида таъкидланган айрим ижтимоий ҳолатлар нақлий ва ақлий далиллар асосида ёритилган. Хусусан, ишбошилар ва уларга бўйсунмиш ҳолатидагилар ўртасидаги муносабатнинг қиёсий таҳлили тарихий контекст ҳамда бугунги кун нуқтаи назаридан тадқиқ қилинади. Жумладан, мамлакатимиз сиёсий-бошқарув соҳасида олиб борилаётган бугунги демократик ислохотлар замирида халқнинг дарду-ташвиши, муаммоли ҳолатларини англаб етадиган, уни бартараф этишига қодир бўлган раҳбар кадрлар масаласи давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида эътироф этилди. “Замонавий ишбоши”ларда асрлар оша қадр топган тарихий анъаналар ва бугунги дунё замонавий билимларининг гармониясини ҳосил қилиши объектив зарурият сифатида баҳоланади. Бу эса, жамиятда тез суръатларда «ҳалол вакцинация» жараёнини юксалишига хизмат қилади. Ислom феномени негизида пайдо бўлган Тафтазоний

маънавий меросининг халқлар ва миллатлар ўртасида ижтимоий тотувликни таъминлашдаги аҳамияти мазкур мақолада диалектик қарашлар асосида ёритилган. Жумладан, минтақаларнинг исломлашиши жараёнида пайдо бўлган деструктив эътиқоддаги оқимларнинг далилланмаган фикрларига қарши жамиятда ижтимоий мувозанатни таъминлашга хизмат қиладиган зоялар ҳақида сўз боради. Мутафаккир Тафтазонийнинг ҳеч қачон замон ва макон танламайдиган конструктив қарашлари жамиятда истиқомат қилаётган ижтимоий қатлам вакиллари ҳаётининг бир маромда юксалиши, уларда муросасозлик (консенсуслик) масалаларининг тараққий этишига хизмат қилади. Мазкур жараён, давлат ва жамиятнинг, унда яшовчи инсонларнинг манфаатларида юзага келган мувозанат ва консенсус ҳолати зарурият нуқтаи назаридан бугунги кун учун ҳам аҳамиятли жиҳат ҳисобланади.

Калим сўзлар. Ишбоши, нақлий ва ақлий далил, итоат, калом илми, тарихий контекст, ижтимоий воқелик, ижтимоий ихтилоф, объектив ижтимоий мезон, ижтимоий қатлам, ижтимоий ҳаёт барқарорлиги, ҳалол вакцинация жараёни.

КИРИШ

Бугунги глобаллашув шароитида рационал билимлар инсониятнинг барқарор тараққиётини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Жумладан, маърифатга интилиш ва уни эгаллаш орқали ижтимоий интеллектни юксалтириш жамиятдаги мавжуд ижтимоий, маънавий-ахлоқий муаммолар ечимини топишда ҳам долзарб аҳамият касб этади. Бу борада жамият аъзоларининг билим олишга бўлган мақсадли фаолияти ва уни эгаллаганлик даражаси маънавий комиллик мезонларидан бири сифатида қаралади. Инсон ўз рационал тафаккури орқали дақиқа сайин янгилашиб турган ижтимоий воқеликни атрофлича ҳис этади ва илмий жараёнда жадал тус олаётган ижобий янгиликларни пухта ўзлаштириб боради. Пировардида,

ижтимоий фаол субъект сифатида ўзлигини ҳамда оламни англаши орқали шахс ва жамиятнинг ижтимоий-маънавий стимули даражасини кўтарилишига сабаб бўлади.

Ижтимоий-тарихий давр контекстида мутафаккирлар томонидан яратилган ғояларни ўрганиш, уларнинг фалсафий билимларини илмий-назарий тадқиқ қилиш жамиятнинг, қолаверса, инсониятнинг ижтимоий-маънавий қиёфасини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади.

Республикамизда маънавият ва маърифат соҳасига алоҳида эътибор қаратилиши натижасида буюк мутафаккирларимизнинг илмий меросини ўрганиш, тадқиқ этиш, хусусан, давлат ҳамда жамият ҳаётида пайдо бўлаётган турли муаммолар ечимида самарали механизм вазифасини бажаради. Қолаверса, мамлакатимизда ислом дини илмларининг ижтимоий-маънавий моҳиятини кенг жамоатчиликка етказиш мақсадида олиб борилаётган ислохотларнинг самараси ўлароқ, айтиш мумкинки, «калом илми тарихи ва унинг бугунги кундаги аҳамиятини илмий тадқиқ этиш» (Мирзиёев Ш.М., Мурожаатнома, 2017) маърифий соҳадаги долзарб вазифалардан бири сифатида эътироф этилди.

Маълумки, жамият тараққиётининг барча босқичларида унинг мазмун-моҳияти, миқдор ва сифат кўрсаткичлари, жадаллиги (максимал) ёки мўътадиллиги (нормал) ҳолатлари ёхуд қуйи (минимал) даражада эканлиги каби кўрсаткичлар муайян минтақа аҳолисининг тафаккур даражасига ҳамда бир қатор ижтимоий-маънавий омиллар билан бирга рационал билимига ҳам боғлиқ бўлган. Юқоридаги мавзу тўғрисида тарихий давр нуқтаи назаридан фикр юритганимизда, минтақамизнинг мужтаҳид олимлари томонидан маълум бир ҳуқуқий (фикҳий) масалалар юзасидан холис ва адолатли фикр билдирилиши, яъни «ижтиҳод қилиш» ҳамда умумлаштирилган фикрлар юзасидан хулосалар чиқарилиши ислом илми маънавий тараққиётида долзарб аҳамият касб этган. Аксинча, етарлича билимга эга бўлмаган шахслар томонидан муайян манба ёки ижтимоий воқеликни нотўғри талқин ва татбиқ қилиниши натижасида содир этилган ҳар қандай хатолик эса жамият маънавий ҳаётининг издан чиқишига сабаб бўлган. Бундай ижтимоий-сиёсий

воқеликлар тарихий давр контекстида мунтазам далилланиб келинган. Жумладан, бугунги кунда мамлакатимизда илмсизлик, маърифатга бўлган лоқайдлик, рационал фикрнинг консерватив ҳолати каби ижтимоий муаммоларни ўз вақтида бартараф этишнинг инновацион усул ва воситаларини топиш, давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишдаги асосий концептуал қарашларнинг негизини ташкил этади.

Давлат томонидан ўрнатилган тартиб-қоидаларга тўғри ва тўлиқ ҳамда мажбуриятни ҳис қилган ҳолда амал қилиш ҳар бир шахснинг фуқаролик бурчи ҳисобланади. Бу масала тарихий давр контекстида сайқалланиб келган ижтимоий воқелик бўлиб, адолатли давлат бошлиғига итоат қилиш, унинг буйруқларини ижросида елкадош бўлишлик Шарқ давлатчилик тенденцияларидан маълум ва машҳурдир. Халқ орасида «Подшо амри вожиб» деган нақл даврлар оша ўз аҳамиятини йўқотмаган объектив мезон ҳисобланади.

УСЛУБЛАР

Жамият тараққиётида юз берган юқоридаги жиҳатларни ўз даврида ислом маърифати ва юксак рационал тафаккур уйғунлигида асослаб берган буюк мутафаккир Саъдуддин Тафтазоний (1322-1390 йй.)нинг концептуал ғоялари бугунги кун нуқтаи назаридан жуда аҳамиятлидир.

Тарихий давр контекстида яратилган бўлсада, бугунги кун ижтимоий-сиёсий мавзулардаги масалалар ечимида аҳамиятли бўлган ва шарқона демократия талабларини ўзида жамлаган Тафтазонийнинг илмий ғоялари юксак тараққий этган фуқаролик жамиятини барпо этишда қимматли манбалар қаторида тадқиқ қилинади. Шу жиҳатдан олганда, Абу Хафс Насафийнинг «Ақоид» асари ва мазкур китобнинг шарҳи сифатида дунёга келган Саъдуддин Тафтазонийнинг «Шарҳ ал-ақоид» асари ислом оламида калом илми борасидаги энг машҳур китоблардан бири сифатида эътироф этилади. Ушбу манба структуравий жиҳатдан калом фалсафасига оид бир неча мавзуларни камраб олади (Norqobilov M.X., 2020).

Жумладан, Абу Хафс Умар Насафийнинг “Ақоид” асаридаги «султонга қарши бош кўтариб чиқилмайди» рукни остидаги мавзуда қуйидаги жумлалар келтирилади.

[الإمام لا ينعزل بالفسق]

ولا ينعزل الإمام بالفسق، أي الخروج عن طاعة الله تعالى، والجور أي الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق، وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنه، ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداءً، فبقاء أولى.

Маъноси:

«Суннийлик эътиқоди ва ханафий мазҳаби уламолари ихтиёр этган сўзларига кўра, ишбошиларга қарши чиқилмайди, агарда уларда фосиқлик аломатлари ва раиятга нисбатан зулм содир бўлган бўлса ҳам, уларга эргашган ҳолда орқаларидан туриб жамоат намозлари ва ийд намозлари ўқиладиган. Бу масала юзасидан олдин ўтган солиҳ уламолар ҳам худди шундай фикрда бўлишган. Фақатгина хаворижлар фирқаси бу фикрга қарши чиқишган» (Саъдуддин Тафтазоний, 2009).

Юқоридаги ҳолатда мутафаккир Насафий сўзлари илмий услубда юксак маҳорат билан ифодаланганлигини кўриш мумкин. Ҳуқуқий (фикҳий) масалалар қисқа ва лўнда, ҳамма учун тушунарли ихчам, расмиятчилик ва бадийликдан ҳоли тарзда ёзилган. Ақлий ва нақлий далиллар келтирилмаган. Бу эса, норматив қонун кучига эга бўлган ҳар бир ҳуқуқий масалани ўқувчи томонидан тезроқ ўзлаштириш имконини беради. Асарда ёритилган барча ҳуқуқий масалалар юқорида таъкидланган тартибда баён этилган.

Абу Хафс Насафийнинг муҳокама қилинаётган ақидавий масала юзасидан фикри тугаллангандан сўнг, Тафтазонийнинг мазкур масала юзасидан шарҳи бошланади.

Насафийнинг «султонга қарши бош кўтариб чиқилмайди» рукни остидаги фикрлари Тафтазоний томонидан қуйидагича шарҳланади.

وعن زياد العدوي التابعي، قال: كنت مع أبي بكر
تحت منبر ابن عامر، وهو يخطب، وعليه ثياب رفاق، قلت: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال
أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" (رواه الترمذي،
وحسنه) [النيراس: ٣٢٣]

Мазмуни:

«Ўтган солиҳ кишилар ишбошиларга итоат қилишлик ақидасига ҳам қалбан, ҳам жисмонан бўйсунисар эди ва бунга нақлий далил келтиришган: «Тобейнлардан бўлган Зиёд ал-Адавий айтадилар: Абу Бакра билан бирга Ибн Омир ҳузурида эдик, у ёмон кийимларини кийиб, одамларга хутба қилар эди. Шу пайтда мен, «Амиримизга қаранглар, у фосиқларнинг кийимини кийиб олган», -деб айтдим. У: «Жим бўл!», - деди. Мен Расулуллоҳ (с.а.в)ни: «Ким Аллоҳнинг ердаги султонини хор қилса, Аллоҳ уни хор қилади», деганларини эшитганман дедилар» (Саъдуддин Тафтазоний, 2009).

НАТИЖА

Мутафаккирларнинг юқорида таъкидланган қарашлардаги аналогик таҳлилида Абу Хафс Насафий бир вақтнинг ўзида ҳуқуқий (фикҳий) масалани баён қилиш билан бирга, ўша замон ва маконда фаолият юритган хаворижлар фирқасининг мазкур ҳуқуқий масалага бўлган муносабатини раддия шаклида ифодалаганлигини кўришимиз мумкин.

«Султонга қарши бош кўтариб чиқилмайди» деб номланувчи диалектик мавзу юзасидан юқорида баён этилган қарашларни нақлий далиллардаги баёнини келтиришга ҳаракат қилдик.

Нақлий далилларнинг аввали бўлган Қуръони Каримнинг Нисо сураси 59-оятида: «Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга итоат қилинг, пайғамбар ва ўзингиздан

бўлган ишбошиларга итоат қилинг. Бирор нарса ҳақида тортишиб қолсангиз, агар Аллоҳ ва охират кунига иймон келтирган бўлсангиз, уни Аллоҳга ва пайғамбарга қайтаринг. Ана шундай қилиш хайрли ва оқибати яхшидир» (Шайх Абдулазиз Мансур, 2006). Қуръони каримнинг мазкур оятларида Яратувчининг инсоният жамоасига итоат қилиш масаласидаги ҳукмларнинг илоҳий ва инсоний босқичларини тушунтиради. Шунингдек, мутафаккир ахлоқий қарашларидаги ҳурмат ва тавозе каби шарқона фазилатлар мурасасозликни юксак намунаси сифатида юқоридаги жумлаларга компенсаторлик вазифасини бажаради.

Амр ибн Осдан ривоят қилинган ҳадисда пайғамбаримиз (с.а.в.) «Кимки раҳбарга чин кўнгилдан қўл бериб, байъат қилса, тоқати етгунича итоат қилсин» (Тулепов, 2013). Мазкур жараёнда раҳбарга итоатсизлик, жамият ижтимоий барқарорлигига раҳна солувчи, жамоа аъзолари орасида деструктивликни тарғиб қилувчи омил сифатида эътироф этилади.

Ислом дини тарихига оид бир ҳикоятда келтирилишича, Абу Бакр Сиддик ислом давлатининг раҳбарлигига сайлангунгача бўлган ҳаёти савдогарлик фаолияти билан кечган эди. Халифаликка сайланганидан сўнг, у кишининг тижорий ишлари тўхтаб қолди. Вақт ўтиши билан тарихий тенденцияда савол пайдо бўлади. Халифанинг оиласини боқиш кимнинг зиммасида қолди? Шунда «халифа Абу Бакр иқтисодий ижтиҳод қилади, яъни байтулмолдан ишлатиб уни кўпайтириш ва эвазига оиласининг нафақаси учун маош олиб туришга қарор қилади. Саҳобалар бунга розилик билдирадилар. Бу ижтимоий воқеликдан ислом давлатида ишга тайинланган кишига ойлик маош белгилаш келиб чиқди» (Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, 2016). Бу ҳолат давлат раҳбарининг ўз мансаб-лавозимида нисбатан масъулият билан ёндашуви ҳамда “ишбоши”нинг қўл остидаги ходимлари билан мураса йўли билан иш тутишини англатади. Бу эса ўша даврнинг ижтимоий инновацияси десак, хато бўлмайди.

Демак, ҳар бир фуқаро, у хоҳ жамоа раҳбари бўлсин, хоҳ оддий ходим бўлсин, ўз зиммасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни адо этишда, бирор масала юзасидан

низолашаётган инсонлар орасида адолат билан ҳукм юритишда ва бошқа ишларда, аввало, Яратувчига итоат, сўнгра пайғамбар (с.а.в.)га итоат, кейин ишбошиларга итоат этмоғи лозимлигини асар матнидан англаш мумкин.

Мазкур ахлоқ нормасини назарий таҳлил қиладиган бўлсак, муайян жамиятда яшовчи ҳар бир фуқаронинг бўйсунуши лозим бўлган уч кўринишдаги ижтимоий ҳолати ҳақида гап боради.

Юқорида таъкидланган тушунчаларнинг фалсафий таҳлили шундан иборатки, нақлий далилдаги биринчи итоат, ўзининг «мен»ини англаб етган ақл-идрокли фуқарода виждон туйғуси шаклланади ва бу туйғу кундалик турмуши давомида моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришга қодир бўлган ягона зот – Яратувчи эканлигини англайди. Бундай ҳолатда Яратувчига итоат этиш жараёни инсонга мажбурият ҳиссига нисбатан кўпроқ эртанги кунга умид ва ишонч туйғусини бахш этади.

МУҲОКАМА

Яратувчига итоат қилиш унинг илоҳий китоби – Қуръони каримга амал қилиш билан содир бўлади.

Нақлий далилда келтирилган иккинчи кўринишдаги итоат ҳақида тарихий давр нуқтаи назаридан фикр юритсак, Муҳаммад (с.а.в.)нинг суннатларига амал қилиб яшаш комилликка эришувнинг асосий тамойили эканлигини англаб етамиз. Комил инсон мақоми эса, биз эришишимиз керак бўлган пировард натижа, яъни ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг асосий манбаини ташкил этади.

Манбада таъкидлаган дастлабки икки ҳолатдаги итоат тарихий давр контекстида жамият ёки жамоа учун ҳеч қачон салбий оқибат олиб келмаган, аксинча, ҳар иккала ҳолатдаги бўйсунушнинг элементлари бўлган виждон амри, ҳалоллик, поклик, ўзаро ҳурмат, инсонларнинг бир-бирига яхшилик қилиши каби амаллар ижтимоий муҳитда инсонларда позитив кайфият, давлат ва жамиятнинг барча

структурасида тараққийга олиб борувчи омил бўлиб хизмат қилган (Норқобилов М.Х., 2021).

Изоҳланаётган «ишбоши» сўзи, замонавий истилоҳда таҳлил қилинадиган бўлса, жамиятнинг ҳар бир структурасидаги раҳбар ва унинг қўл остида бўлган ходим ўртасида вужудга келадиган альтруистик тушунчаларни тўғри шакллантирилиши билан боғлиқ ҳолда ўрганилади (Норқобилов, 2022). Бунда инсоф ва адолат, ҳаллолик ва диёнат, орият, ўзганинг ҳаққига хиёнат қилмаслик, инсонларнинг дардини тинглай билиш каби ахлоқий фазилатлар ҳар қандай жамоа раҳбарининг асосий қуроли бўлмоғи кераклиги уқтирилган. Мазкур тушунчаларни бугунги кун жамият ҳаётига йўналтириб таҳлил қилганимизда, раҳбар кадрларда “ҳалол вакцинация” борасидаги фикр-мулоҳазаларнинг шаклланиши ва юксалишида долзарб аҳамият касб этади.

Гуманистик ғояларни тарғиб қилувчи асарларда ҳар бир ишбошининг фаолияти жараёнида бирор масалада ихтилоф пайдо бўлиб низо келиб чиқса, нақлий далилларнинг аввали бўлган Қуръони Каримга ва пайғамбар (с.а.в.) ҳадисларига мурожаат қилишлик адолатнинг энг юксак намунаси эканлиги таъкидланади. Агар бу қоидага риоя этилмаса, муаммони ўзича ҳал қилинишига эрк берилса, жамиятда тартиб-интизом бузилади, ҳар бир инсоннинг ақлий қобилияти ва фикрлаш даражаси турлича бўлганлиги сабабидан турлича кўринишдаги зиддиятлар келиб чиқади. Бу эса жамиятда парокандалик, бошбошдоқликни келтириб чиқаради ва давлатнинг таназзулига олиб келади.

Бундай салбий ҳолатлар натижаси ўлароқ, биринчидан, ислом фалсафаси ва калом илми инсонларни доимо изланувчан, жамиятда пайдо бўладиган турли кўринишдаги муаммолар юзасидан ҳозиржавоб бўлишга чорлайди. Иккинчидан, ислом фалсафаси ҳар қандай замон ва маконда юзага келадиган турли муаммоларга тўғри ечим топиш имконини беради. Учинчидан, агар Қуръони Каримда ҳам, Ҳадисда ҳам аналогияси мавжуд бўлмаган масала юзасидан ечим зарурияти пайдо бўлса, бу масаланинг ечими ишбошиларга ҳавола қилинади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, “ишбошиларга итоат” масаласи асрлар давомида турлича кўринишдаги деструктив рухдаги оқимлар таъсирида турлича ижтимоий қиёфа касб этган. Бугунги кунда ҳам бу масала давлат сиёсати даражасидаги долзарб масала сифатида эътироф этилмоқда. Юқоридаги манбаларда келтирилгани каби мазкур мавзу давлат ва жамият барқарор тараққиётининг муҳим фактори сифатида ислом феноменидан ўрин эгаллаган. Қолаверса, тарихий контекстда яратилган барча шу каби манбалар мазкур масаланинг долзарблигини тўлиғича далиллайди. Тафтазонийнинг ғоялари бугунги кунда ислом ниқоби остида давлат ва жамият тараққиётига қарши фаолият юритаётган оқимларнинг қарашлари ноўрин эканлигини исботлайди ва уларнинг кўтариб чиқаётган ҳар хил даъволари фақат ўзларининг ғаразли мақсадларини ниқоблашдан ўзга ҳолат эмас эканини кўрсатади.

Мақолада “ишбоши” деб таржима қилган жумлаларимиз матнда “имом” (“الإمام”) шаклида келган. Ақидавий қарашларнинг истилоҳида “имом” сўзи икки маънода келади. Биринчиси давлат раҳбари сифатида гавдаланса, иккинчи истилоҳдагиси эса, имом-хатиб жумласини ифодалаш учун қўлланилган. Биз тадқиқ қилган мазкур мақолада аксарият фикрларимиз давлат ва жамоа раҳбари нуқтаи назаридан ёндашилган.

Кўпчилик наздида «ишбоши» деганда муайян маънодаги раҳбар қиёфаси намоён бўлади. Бундай ҳолатда масалага бирёқлама ёндашув мантиқий хатоликни келтириб чиқаради. Ислом уламолари Қуръони Карим оятидаги «ишбоши»ларни шундай тушунтирганлар: ислом ҳуқуқида ижтиҳод, яъни муайян каломий масалага жавоб топа олиш даражасига етган олимларнинг жамланиб, қарор қабул қилишлари ишбошилиқдир. Шу жиҳатларни инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, қарорига бўйсунушлик лозим бўлган ҳар бир структура раҳбари ҳам ишбоши ҳисобланади.

ТАҲЛИЛ

Бошқарувда «ишбоши»ларнинг роли масаласини бугунги кун нуқтаи назаридан таҳлил қилиб, жамият ҳаётига татбиқ қилишни мақсад қилар эканмиз, истиқболли раҳбар кадрларни тайёрлаш тизими ҳар кунгидан кўра долзарб тус олганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Бу жараён давлатимиз ички сиёсатининг муҳим масаласига айланди. Жамият ҳаётининг муайян соҳасидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларнинг амалий ечимларини топишда Саъдуддин Тафтазоний асарида таърифи келтирилган «ишбоши»лар зиммасига бир қатор бурч ва мажбуриятларни юклайди. Мазкур мажбуриятни адо этиш учун «энг аввало, раҳбардан ақл-идрок талаб этилади. Ақл идрокли бўлиш билан бир қаторда раҳбар одам мустаҳкам иродали, иймони бутун, ориятли бўлиши билан шарт. У бағрикенг, айна замонда талабчан бўлиши шарт» (Каримов Ислом, 1996),-дея таъкидлаган эди Биринчи Президентимиз Ислом Каримов.

Бугунги кунда ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий соҳадаги ислохотларимизнинг самараси ўлароқ, мамлакатимизда ўзининг шахсий фикри, қарашлари ва соҳага нисбатан креатив ёндашувига эга бўлган замонавий «ишбоши»ларни масъулиятли лавозимларга тайинлаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Раҳбар кадрлар онгида мутафаккирлар маънавий мероси ва замонавий билимларни уйғунлаштириш бугунги куннинг объектив заруриятидир. Бу эса сиёсий етакчилик жараёнининг шаклланишига фундаментал аҳамият касб этади. Бу масалада сиёсий етакчи давлатнинг барқарор тараққиётида муҳим аҳамият касб этадиган, давлатнинг сиёсий ҳаётига, нуқтаи назарига салмоқли таъсир кўрсата оладиган ижтимоий ҳаёт идеал образининг маънавий қиёфасини шакллантира оладиган, ҳар томонла етук сиёсатдонлар фаолияти тадқиқотнинг илмий моҳиятини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади.

Замонавий «ишбоши»ларнинг ижтимоий-маънавий ва ахлоқий қиёфасини шакллантириш ҳамда бошқарув тизимида адолат тамойилларининг устуворлигини таъминлаш борасида Президентимиз Шавкат Мирзиёев шундай таъкидлайди:

«Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар... фаолиятининг кундалик қондаси бўлиб қолиши керак» (Мирзиёев, 2017).

Янгича дунёқарашга эга бўлган замонавий «ишбоши»ларда ахлоқий фазилатларни шакллантириш ва уларнинг ижтимоий адолат ижросини таъминлаш жараёнида ижобий натижаларни қўлга киритаётганлигига замон нуқтаи назаридан гувоҳи бўлмоқдамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув Академияси бу борада жонбозлик кўрсатиб келмоқда.

Юқорида таъкидланган жиҳатларни инобатга олганимизда, «ишбоши»ларда замонавий бошқарув салоҳиятини шакллантиришда ва улар онгига миллий кадриятлар руҳини сингдиришда Саъдуддин Тафтазонийнинг концептуал қарашлари маълум маънода назарий манба вазифасини бажаради.

Тарихий давр тенденциясидаги исломий билимлар ва замонавий қарашларнинг далилларида келиб чиқадиган умумий хулоса шуки, мутафаккир Тафтазонийнинг илмий меросини чуқур тадқиқ этиш, уни мамлакатимиздаги бугунги демократик ислохотлар жараёнига изчил татбиқ қилиш, маънавий мерос синтези асосида ўзлаштирилган билимларни инсоният камолоти учун йўналтириш масаласи тадқиқотчи олим ва файласуфлар олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Буюк мутафаккир Тафтазоний сиймосида, бугунги кунда биз қураётган фуқаролик жамиятининг тарихий асосларида унинг ақл-идроқи, тафаккур тарзи ва ислом илмлари ҳақидаги қарашлари муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотда Тафтазоний асарларидаги ғояларни давлат ва жамият тараққиётида мамлакат раҳбарининг роли ҳамда аҳамиятини ёрқин далиллар асосида кўрсатиб берган бугунги замон олимларининг фикрлари билан қиёсий таҳлил қилдик.

«Давлат бошлиғининг доно сиёсати ва қатъияти мамлакатни чуқур тангликдан олиб чиққан... Чунки давлат бошлиғи оқилона сиёсат юритганида мамлакатнинг бойлигига бойлик қўшиш, муҳофаа қобилятини мустаҳкамлаш, уни обрӯ-эътиборли давлатга айлантириш мумкин» (Гафарли М.С., Касаев А.Ч., 2001).

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Тафтазонийнинг «Шарҳ ал-ақоид» асарида «султонга қарши бош кўтариб чиқилмайди» мавзуси жамиятда пайдо бўладиган муайян масалаларни ҳал қилиш ваколатига эга бўлган шахсларнинг ўз вазифаларига нисбатан адолат ва инсоф билан ёндашуви ҳамда бунинг натижасида жамият аъзолари орасида тинчлик-тотувлик, муросасозлик, бағрикенглик, ўзаро ҳурмат руҳидаги ҳамкорлик каби умуминсоний қадриятларни юксалтиришда назарий манба бўлиб хизмат қилади.

Кези келганда шуни ҳам алоҳида қайд этиш керакки, мамлакатимиз Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг халқ ва давлат манфаати йўлида олиб бораётган прагматик сиёсати алоҳида эътирофга лойиқ. Биргина «халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиш керак» (Мирзиёев Ш.М., Мурожаатнома, 2017) шиори остидаги концептуал тамойили бўйича раҳбарларнинг аҳоли олдида ҳисобот бериш тизимининг жорий этилиши, мутафаккир Тафтазоний асаридаги «ишбоши»ларнинг бошқарув соҳасидаги инсоний ва касбий сифатлари ҳақидаги иқтибосининг амалий намунаси дир. Бу эса Тафтазоний асарларининг асрлар оша ўзининг рационал тафаккур бобидаги маърифий аҳамиятини йўқотмаганлигидан далолат беради.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, «Ислом ва жаҳон цивилизациясига бебаҳо ҳисса қўшган аجدодларимизнинг бой маданий меросини чуқур ўрганиш асосида ёшларнинг онгу тафаккурини шакллантириш» (Мирзиёев Ш.М., 2018) масаласининг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши ижтимоий ҳаёт саҳнида юзага келаётган долзарб муаммоларни самарали ҳал қилиш имконини беради. Шу жиҳатдан, Тафтазонийнинг илмий-фалсафий, маънавий меросини чуқур таҳлил ва тадқиқ этиш асносида уни демократик ислоҳотлар жараёнига йўналтириш жамият ҳамда инсонларнинг маънавий юксалиш даражасини белгиловчи омил сифатида эътироф этилади.

Саъдуддин Тафтазонийнинг «Шарҳ ал-ақоид» асари ва унда келтирилган долзарб мавзу – жамият ижтимоий-сиёсий барқарорлигини таъминлаш ҳамда жамият ҳаётида пайдо бўлган турли хил кўринишдаги янгиликларга тезкор ҳамда оқилона ечим топиш масаласида қимматли назарий-методологик манба вазифасини бажаради. Қолаверса, жамиятда диалектика қонуниятлари барқарор экан, рўй бераётган ҳар бир ижтимоий воқеликларга жамоа аъзоларида зарурият категория асосида ечим топиш ҳуқуқий соҳадаги ислохотларимизнинг натижадорлиги билан боғлиқ бўлади.

Республикамизда олиб борилаётган бугунги демократик ислохотлар замирида ҳам шундай бир эзгу мақсад мавжудки, унда халқ дардини тинглай биладиган раҳбар кадрлар масаласи давлат сиёсати даражасидаги ижтимоий воқеликка айланди. Раҳбар кадрларда тарихий анъаналар ва замонавий билимларни уйғунлаштириш масаласи бугунги куннинг объектив заруриятидир. Бу эса, жамиятда тез суръатларда «ҳалол вакцинация» жараёнини юксалишига хизмат қилади.

Саъдуддин Тафтазонийнинг замон ва макон танламайдиган ижтимоий-сиёсий қарашлари жамият қатламларининг уйғун ривожланиши, уларда консенсуслик муносабатларининг шаклланишига хизмат қилади. Мазкур ҳолатлар эса, жамият ижтимоий қатлам вакиллари манфаатларидаги мувозанат ва консенсус ҳолати зарурият нуқтаи назаридан бугунги давр учун ҳам аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

Norqobilov M.X. (2020). Philosophical interpretation of socio-political issues in Sa'deddin Taftazani's "Sharh al-aqeed". *Norqobilov, M. X. Philosophical interpretation of socio-political issues iEPRA International journal of Research & Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISII. F. Value, 1,, 176-179.*

Гафарли М.С., Касаев А.Ч. (2001). *Ривожланишнинг ўзбек модели: тинчлик ва барқарорлик-тараққиёт асоси.* Тошкент: Ўзбекистон.

- Каримов Ислон. (1996). *Биздан озод ва обод Ватан қолсин*. Тошкент: Ўзбекистон.
- Мирзиёев Ш.М. (2018 йил 16-апрел). ПФ-5416-сонли Фармон. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги "Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони*.
- Мирзиёев Шавкат Миромонович. (2017). *Мурожаатнома*. Тошкент.
- Мирзиёев, Ш. М. (2017). *Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиб қолиши керак*. Тошкент: Ўзбекистон.
- Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. (2016). *Ҳадис ва ҳаёт* (Т. 11). Тошкент: HILOL NASHR.
- Норқобилов М.Х. (2021). THE NOTIONS OF FREEDOM OF THE WILL AND ETHICAL (MORAL) CHOICE IN THE WORK "SHARH AL-AQEED" OF SADEDDIN TAFTAZANI. *The Light of Islam*, 71-81.
- Норқобилов, М. Х. (2022). "Ишбошиларга итоат" масаласи жамият барқарорлигининг муҳим омили сифатида. *Oriental Renaissans: Innovative, educational, natural and social sciences*, 869.
- Саъдуддин Тафтазоний. (2009). *Шарҳ ал-ақоид ан-Насафий*. Карачи: Мактабат ул-бушро.
- Тулупов, А. (2013). *Ислон ва ақидапараст оқимлар*. Тошкент: Шарқ НМАК.
- Шайх Абдулазиз Мансур. (2006). *"Қуръони карим" ўзбек тилидаги маънолари таржимаси*. Тошкент: Шарқ НМАК.